

Implementación Six Sigma (DMAIC) para REDUCIR la fracción disconforme en procesos de extrusión de cobre

Y. Soto Leyva^{1,2*}, A. Santos Osorio¹, R. Bones Martínez¹, E. Mora Castañeda³

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Rafael Cravioto
Numero 17 Col. Centro Huauchinango Puebla.

²Departamento de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico
Col.5 de Octubre Huauchinango Puebla.

³ Departamento de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, Av. Jose
Luis Martínez Vázquez No.2000 Jicolapa, Zacatlán, Puebla
*ni_m_say88@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El proceso de extrusión de cobre para el ramo automotriz, genera la producción de cable PVC de distintos calibres donde la identificación de colores determina la calidad del producto final, siendo de vital importancia el control riguroso del 0.10 índice de fracción disconforme asignado internamente, si el indicador sobrepasa origina un problema de variación de color que ocasiona devoluciones, pérdidas de clientes potenciales, puesto que los colores en tonalidades ideales identifican el lugar exacto de colocación para el armado de las piezas automotrices.

Si la diferenciación es la variación de color del cable, no son permitidos reprocesamientos, se desecha totalmente (scrap) el producto, ocasionando pérdidas que oscilan entre el 8-15% de la producción anual que presentan las empresas de éste ramo.

Para eliminar las fuentes que ocasionan la variabilidad especial se implementara Six Sigma (DMAIC) siendo una pauta de cambio integrando a los operadores, sistemas de calidad y productividad organizacional.

Palabras clave: Fracción Disconforme (FD), Six Sigma.

Abstract

The copper extrusion process for the automotive industry generates the production of PVC cables of different sizes where the identification of colors determines the quality of the final product, the rigorous control of the 0.10 non-conforming fraction index assigned internally being of vital importance, if the Indicator exceeds it causes a problem of color variation that causes returns, losses of potential customers, since the colors in ideal shades identify the exact place of placement for the assembly of the automotive parts.

If the differentiation is the color variation of the cable, reprocessing is not allowed, the product is completely scrapped (scrap), causing losses ranging from 8-15% of the annual production presented by companies in this field.

To eliminate the sources that cause special variability, Six Sigma (DMAIC) will be implemented as a pattern of change integrating operators, quality systems and organizational productivity.

Key words: Nonconforming Fraction (FD), Six Sigma.

Introducción

Six Sigma es una filosofía y estrategia de negocios, la cual se basa en el enfoque hacia el cliente con un manejo eficiente de los datos metodológicos y diseños para disminuir la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3.4 defectos por millón lo que equivale a un nivel de calidad del 99.9997%, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. (Jiju Antony 2008). Entre los beneficios de esta metodología Lean se encuentra la reducción de los tiempos de ciclo, reducción de los costos, alta satisfacción de los clientes.

Esta filosofía inicia en los años 80's como una estrategia de negocios y de mejoramiento de calidad, introducida por Motorola y adoptada por otras empresas. Su aplicación requiere el uso intensivo de herramientas y metodologías estadísticas para eliminar la variabilidad de los procesos y producir los resultados esperados, con el mínimo posible de defectos, bajos costos y máxima satisfacción del cliente, la variación en los procesos constituye una de las fuentes principales de la insatisfacción en los clientes, si se encuentra la causa raíz y se eliminan los consumidores sentirán la diferencia.

La variación (común/ especial) en un proceso productivo está presente cuando la calidad no se puede obtener como un atributo conforme ya que es imposible eliminarla al 100%, generando así que las industrias la denominen como fracción disconforme cuando esta pasa a ser del tipo especial ya que se acepta o se rechaza el lote de producción si el atributo a controlar es fácil de observar durante el proceso de inspección ("Pruebas Munsell"). El caso presentando e implementado en el área de extrusión de cobre en una empresa productora de cables de PVC, nos indica que su variabilidad es del tipo especial (Ver Gráfico 1: "Análisis de variabilidad Prueba Munsell"), que genera una fracción disconforme ideal de 0.10 (Ver Gráfico 2: "Chart of fracción disconforme Periodo 2018"), pero para el periodo 2018-2019 ha sobrepasado el índice permitido 0.10, arrojando un valor de 0.159 originando déficit económico a la empresa.

Con el objetivo de disminuir el índice de la FD se desarrolló la metodología DMAIC : Definir, medir, analizar, mejorar y controlar , enfocada en la mejora y la reducción de la cantidad de scrap/devoluciones (incidencias) que se tienen de manera interna y externa en el proceso de extrusión de acero para la obtención de cable PVC, implementando un enfoque de gestión empresarial basado en la mejora de procesos, usando el conocimiento derivado del proceso estadístico de datos, para definir las fuentes que ocasionan el problema, recolectar datos, medir, analizar la información, emprender mejoras, controlar el proceso, rediseñar los procesos de los productos nuevos y existentes para alcanzar el índice óptimo, generando así un ciclo de mejora continua.

Las empresas que utilizan Six Sigma son empresas comprometidas con la satisfacción de los clientes en la entrega oportuna de los productos o servicios libres de defectos y a costos razonables, algunas organizaciones son: Motorola, Sony, Bombardier, Toshiba, Black & Decker (Socconini, 2008).

Metodología

En la realización de esta investigación se utilizó la metodología DMAIC, la cual se compone por los siguientes puntos:

Definición

Se aplicó un proceso estadístico inicial con la finalidad de definir e identificar el estatus actual de la empresa, evaluando las dos variables siguientes: 1) Tipo de variabilidad (Ver Gráfico 1: "Análisis de variabilidad Prueba Munsell") indicando que el proceso de extrusión de cobre para cable presenta una variabilidad especial, 2) Índice de Fracción Disconforme actual FD (Ver Gráfico 2: "Chart of fracción disconforme Periodo 2018"), evaluando un índice de FD de 0.159.

Soto Leyva Yasmin, B. Martínez Rosalía (2019), Grafico 1: "Análisis de Variabilidad Prueba Munsell", Laboratorio de Control de Calidad LC.

Soto Leyva Yasmin, B. Martínez Rosalía (2019), Grafico 2:“Chart of fracción disconforme Periodo 2018”, Depto. Control de Calidad LC.

Medición

El problema que origina el alto índice de fracción disconforme es la variación de color en el proceso de extrusión de cobre, el método de medición aplicado está determinado por la cantidad de defectos presentados en el producto , contabilizados mensualmente mediante el cual se calculó la correlacional, vinculando la cantidad de cable producido con el cable entregado al cliente (no defectuoso/ defectuoso por variabilidad de color), los resultados se muestran en la siguiente tabla (Ver tabla 1: “Control de scrap anual”), la cual nos indica que de un total de **11,116,230** metros producidos **1,226,407** metros son scrap representado el **11%** de la producción anual.

	Mes_1	Mes_2	Mes_3	Mes_4	Mes_5	Mes_6	Mes_7	Mes_8	Mes_9	Mes_10	Mes_11	Mes_12	Totales
Rollos Totales por Turno	111123	21000	56600	110000	112500	87800	124100	74500	102500	87000	124500	100000	1111623
Metros de cable producido	1111230	210000	566000	1100000	1125000	878000	1241000	745000	1025000	870000	1245000	1000000	11116230
Variabilidad Especial Detectada	25	28	27	27	25	29	25	25	26	25	28	30	320
Scrap por variación	11000	19000	25600	89700	89320	55600	290000	96587	198500	42300	290000	18800	1226407
Costo de Scrap	\$ 7,700.00	\$ 13,300.00	\$ 17,920.00	\$ 62,790.00	\$ 62,524.00	\$ 38,920.00	\$ 203,000.00	\$ 67,610.90	\$ 138,950.00	\$ 29,610.00	\$ 203,000.00	\$ 13,160.00	\$ 858,484.90
Metros Defectuosos	1%	9%	5%	8%	8%	6%	23%	13%	19%	5%	23%	2%	
Metros sin Defecto	99%	91%	95%	92%	92%	94%	77%	87%	81%	95%	77%	98%	

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Tabla 1:“Control de scrap anual”, Depto. Producción LC.

El total de variabilidades registradas es de 320 en el periodo monitoreado es decir casi una variación de color por día, la proporción de producción de scrap con picos más altos es del 23% de metros de cable con defecto de variación de color y un correlacional de rendimiento del 77% del total de la producción (Ver tabla 1: “Control de scrap anual”), el análisis descrito nos permite determinar el nivel sigma actual =**1.47** que se muestra en el Grafico 3: (“Process Capability Report For, Level Six Sigma 2018”) indicando que el proceso tiene un desempeño malo o no aceptable de acuerdo a los parámetros exigidos por Six Sigma.

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Grafico 3: (“Process Capability Report For, Level Six Sigma 2018”) Depto. Control de Calidad LC.

Para una medición precisa se analizaron aquellos puntos máximos con mayor cantidad de defectos siendo los meses 7, 11 los que aportaron el estadístico para determinar las fuentes de origen, lote de pigmentación, maquina en la cual se realizó el proceso de extrusión, operador, calibre de PVC.(Ver Gráfico 4; “Medición de variables Puntos Máximos”).

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Grafico 4:“Medición de variables Puntos Máximos”, Depto. Control de Calidad LC.

Para finalizar la etapa de medición se recabaron los datos que contabilizan la cantidad de contenedores que fueron detectados con revolturas, mostrando que las líneas de pallets con mayor incidencia son: Linea_201=33% de incidencia, Linea_208=25% de incidencia, Linea_108=25% de incidencia, Linea_708=17% de incidencia. La medición inicial presentada visualiza un proceso de mejora en la variabilidad de color permitiendo observar lo siguiente: Las revolturas se presentan con mayor incidencia en la Linea_201, el calibre 1 de cable PVC es el que aporta mayor cantidad de metros defectuosos, así como el operador de primer turno presenta un 40% de material defectuoso, la máquina_709 aporta un 41% del total de metros que se extruyen en ella, y el lote de pigmentación que presenta mayor variabilidad es el lote Baycon_M25, se evaluará mejor esta información en el

paso de análisis de la metodología DMAIC, que es una herramienta propia de Six Sigma enfocada en la mejora de procesos .

Análisis

Se analizó de forma más profunda los resultados obtenidos en la etapa de medición haciendo uso del diagrama de Causa-Efecto (Figura 1: “Cause-and-Effect Diagram”)

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Figura 1: (Cause-and-Efect Diagram) Depto. Control de Calidad LC.

Mejorar:

En esta etapa se utilizó un mapeo de variables críticas, herramienta de control integral del proceso (CIP) mediante la cual se realizó un empare de variables principales y secundarias resultado de esta técnica se implementaron las siguientes estrategias:

1. Formulación de receta estándar para la dosificación del pigmento.
2. Procedimientos de trabajo para la limpieza de maquinaria.
3. Pruebas RyR cruzadas en la inspección de materia prima y laboratorios de control de calidad.
4. Sistema de validación de inspecciones para los lotes de pigmentación.
5. Políticas de adquisición para los lotes de materia prima.

Controlar:

En la fase de control las acciones inmediatas que se tomaron son:

1. Divulgación/capacitación a personal (labororistas) de las recetas estándares establecidas.
2. Plan de auditorías a las metodologías de trabajo implementadas (Frecuencia de aplicación mensual).
3. Plan de muestreo considerando un nivel de inspección rigurosa.
4. Revisión/actualización/evaluación de proveedores.
5. Check-List.

Resultados y discusión

Con la implementación Six Sigma (DMAIC), se obtuvieron resultados medibles en los siguientes módulos:

1. Disminuir el índice de fracción disconforme: Al inicio del proceso la empresa presentaba un índice de fracción disconforme de 0.159 valor resultante del análisis estadístico del periodo 2018, este excedía en un 59% el parámetro establecido el cual es de 0.10 ocasionando un 11% de scrap anual proveniente de la variabilidad del color de cable PVC, que se produce en el proceso de extrusión del acero, al finalizar la aplicación se realizó nuevamente el análisis estadístico obteniendo un índice de 0.105 (Ver Gráfico 5: “Chart of fracción disconforme Periodo Enero-Junio 2019”), excediendo el índice exigido en un 5%, disminuyendo en un 54% la proporción de defectos por variabilidad de color.

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Gráfico 5: “Chart of fracción disconforme Periodo Enero-Junio 2019”, Depto. Control de Calidad LC.

2. Mejoramiento del nivel sigma del proceso: El nivel sigma inicial era de **1.47**, indicando que el rendimiento en el proceso era MALO, al disminuir la fracción disconforme resultado de la implementación de técnicas y estrategias antes mencionadas el nivel tuvo un notable mejoramiento alcanzando aumentar 1.62 sigma, finalizando con un nivel sigma de **3.09** pasando hacer un rendimiento BUENO (Ver Gráfico 6: “Process Capability Report For, Level Six Sigma Periodo Enero-Junio 2019”).

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Gráfico 6: “Process Capability Report For, Level Six Sigma Periodo Enero-Junio 2019”, Depto. Control de Calidad LC.

3. Disminuir devoluciones por parte de los clientes: El análisis de devoluciones se realiza mensualmente en la empresa, anteriormente se mantenía incertidumbre en la tendencia para esta variable, en el gráfico 7 (Ver gráfico 7: “Análisis de tendencia devoluciones”), se muestra la medición del periodo 2018 y periodo 2019 evidenciando el beneficio que se obtuvo con la implementación de Six Sigma (DMAIC), notando que ene-2018 a dic-2018 se visualiza un crecimiento anormal, mientras que a partir del periodo de implementación 2019 en los meses que van de ene-2019 a jun-2019 se generó una tendencia de disminución que beneficiara directamente a la organización.

Soto Leyva Yasmin, S. Osorio Arturo (2019), Gráfico 7: “Análisis de tendencia devoluciones”), Depto. Control de Calidad LC.

4. Impacto monetario: La empresa disminuyó cuantiosamente el promedio de pérdida económica por scrap, de una pérdida de \$858,484.90 en 2018 ahora presenta un déficit monetario de \$42,924.245 para el primer semestre de Evaluación (enero-junio 2019).

Trabajo a futuro

Como se pudo observar el índice establecido por la empresa de fracción disconforme ideal es 0.10, se obtuvo un resultado de 0.105 siendo este mayor al requerido, de tal manera que se debe seguir monitoreando la metodología establecida para lograr reducir el FD a la menor expresión cuantitativa solicitada.

El nivel sigma alcanzado 3.06 nos ubica como un proceso con rendimiento bueno, pero para empresas de este giro el nivel óptimo exigido se encuentra en un nivel sigma de 4, por lo que se debe establecer un sistema de mejora que rastree y de un seguimiento continuo a todas las acciones implementadas, con la finalidad de que en un futuro se puedan descartar aquellas que no agreguen un valor real significativo al proceso y se desarrollen nuevas estrategias de calidad conforme a los requerimientos.

De igual manera se recomienda la elaboración de un SAC (Sistema de aseguramiento de la calidad), para la toma de acciones de contención en la mejora del proceso.

Conclusiones

La implementación del método Six Sigma permitió aplicar técnicas y estrategias estadísticas para la reducción de costos por desperdicio de materiales (Scrap), la fase inicial contempló la disposición de cambio que posean los directivos de la organización, posteriormente se utilizó un sistema de información fiable mediante el cual se obtuvo el nivel sigma actual sin ningún tipo de sesgamiento, se definieron los requisitos o necesidades de los clientes e inmediatamente se aplicó la metodología de DMAIC considerando las variables críticas que se presentaron en el análisis estadístico, una vez implementada se comprobó si las mejoras producidas en el proceso son efectivas en la organización, evaluando nuevamente el nivel sigma y el índice de fracción disconforme.

La aplicación mejoró notablemente el nivel de desempeño del proceso de extrusión de acero para la obtención de cable, disminuyendo los defectos que ocasiona la variabilidad de color (menor índice de fracción disconforme) de un índice FD inicial de 0.159 se disminuyó a 0.105 siendo un 54% la proporción de disminución obtenida, aumentando el nivel sigma de 1.47 a 3.09 sigma, disminuyendo las devoluciones mensuales por parte de los clientes.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango y a la división de Ingeniería Industrial las facilidades prestadas para la elaboración del artículo presentado.

Referencias

1. Duncan Acheson, J. (1996). Control de Calidad Y Estadística Industrial. Editorial Alfaomega. México.
2. Duncan Acheson J. (1989). Control de calidad y Estadística Industrial. Editorial Alfa Omega S.A., México.
3. Fuchs C. & Benjamini Y. (1994). Multivariate Profile Charts for Stastical Process Control. Technometrics, 36 pp. 182 - 195.
4. Jackson, J.E & Bradley, R.A., (1966). Sequential Multivariate Procedures with Quality Control Applications, Multivariate Analysis I, P.R. Krishnaiah, Editor, New York: Academic Press, 507-519
5. Montgomery, D. C. (1991). Control estadístico de la calidad. Iberoamérica, México.
6. Pande, P. S., Neuman, R. P., Cavanagh, R. R. The Six Sigma Way Team Field book An Implementation Guide for Process Improvement Teams. McGraw-Hill.
7. Peña Sánchez de Rivera, D. (1988). Estadística Modelos Y Métodos. Editorial Alianza Editorial textos, México.
8. Yang, C. C. (2004). Multivariate statistical methods and Six Sigma. Volumen uno. Número uno.